

**IMKONIYATI CHEKLANGAN O'QUVCHILARGA TIKUV
TEXNOLOGIYA DARSLARINI
O'QITISHNING ASOSIY USULLARI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6611976>

Irisova Barno Karimaliyevna

*Toshkent imkoniyati cheklangan shaxslar uchun
ixtisoslashtirilgan 1-son kasb-hunar maktabi
ishlab chiqarish ta'limi ustasi*

Muxammadiyev Obidjon Nosirovich

*Toshkent imkoniyati cheklangan shaxslar uchun
ixtisoslashtirilgan 1-son kasb-hunar maktabi
ishlab chiqarish ta'limi ustasi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada kar va zaif eshituvchi o'quvchilarini ixtisoslashtirilgan kasb-hunar maktablarida tikuv texnologiyalariga o'qitish to'g'risida fikr yuritilgan*

Kalit so'zlar: *tikuv texnologiyalari, kar va zaif eshituvchi o'quvchilar, o'quv material, tushuntirish, hikoya, suhbat, vizual usullar, grafik, maketlar, priborlar, transparentlar, o'quv plyonkala, kognitiv ma'lumotlar.*

Imkoniyati cheklangan o'quvchilarni o'qitish metodi deganda o'quvchilar tomonidan ma'lum bilim, ko'nikma va malakalar tizimini o'zlashtirishga qaratilgan pedagogik faoliyat usullari majmui tushuniladi. Tikuv texnologiya darslarida barcha kasb-hunar maktab fanlarini o'qitish jarayonida qo'llaniladigan universal usullar va faqat texnologiya darslariga xos bo'lgan o'ziga xos usullar qo'llaniladi. Qoida tariqasida, o'quv materialini uzatish usuliga qarab, o'qitish usullari 3 guruhga bo'linadi:

Og'zaki usullar - o'quv materialini og'zaki uzatish va eshitish orqali idrok etish usullari.

Tasviriy usullar - o'quv materialini obrazli uzatish va vizual idrok etish usullari.

Amaliy usullar - o'quv materialini amaliy, Tikuv texnologiya harakatlari orqali ham, teginish va harakat orqali ham uzatish usullari.

Og'zaki usullar guruhiga quyidagi usullar qo'shiladi:

Tushuntirish - o'quv materialini ixcham, ko'rgazmali va izchil bayon qilish. Ko'proq ishontirish uchun tushuntirish ko'pincha o'qituvchining Tikuv texnologiya harakatlarining namoyishi, turli ko'rgazmali qurollar namoyishi va o'quvchilarning sinov harakatlari bilan birlashtiriladi.

Hikoya - o'quv materialining hikoyaviy taqdimoti. Hikoya boshqa og'zaki usullar bilan birlashtirilishi mumkin: tushuntirish va suhbat, shuningdek, vizual va amaliy usullar.

Suhbat - o'qituvchi va talabalarning o'quv materialini birgalikda muhokama qilish. Maqsad va mazmuniga ko'ra suhbat kirish, umumlashtiruvchi, tushuntirish yoki evristik bo'lishi mumkin.

Vizual usullar quyidagi usullarni o'z ichiga oladi:

O'quv ko'rgazmalilik - o'qituvchining o'quv jarayonida turli ko'rgazmali qurollardan foydalanishi. Tikuv texnologiya o'rgatish darslarida Tikuv texnologiya predmetlarining tabiiy namunalari, ularning tasvirlari, buyumlar tayyorlashning predmetli-operativ, grafik va og'zaki rejalari, maketlar, priborlar, transparentlar, o'quv plyonkalari ko'rsatilishi mumkin. Muayyan ishning borishini rejalashtirishda ish ko'pincha mahsulot ishlab chiqarish uchun mavzu-operativ, grafik va og'zaki rejalaridan foydalanishga murojaat qiladi.

Shuningdek, yuqoridagi rejalar ikkita versiyada taqdim etilishi mumkin:

Barcha operatsiyalarni aks ettiruvchi va yangi yoki murakkab texnikani amalga oshirish to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan batafsil reja;

Faqat asosiy operatsiyalarni aks ettiruvchi qisqartirilgan reja.

Tajribalar - bu tashqi tekshirish orqali aniqlanmaydigan xususiyatlarni ajratib ko'rsatish uchun ob'ektlar bilan muayyan manipulyatsiyalar. Tikuv texnologiya o'rgatish darslarida tajribalar jarayonida o'quvchilar turli materiallarning (plastil, loy, qog'oz, ip, sim, yog'och) ayrim xossalari bilan tanishadilar.

Kuzatishlar - ob'ektlar, hodisalar yoki jarayonlarni ularning o'ziga xos belgilarini yoki ularda sodir bo'layotgan o'zgarishlarni sezish imkonini beradigan maqsadli, ko'p yoki kamroq uzoq muddatli idrok etish. Tikuv texnologiya darslarida o'quvchilar o'qituvchining Tikuv texnologiya texnikasini, ekskursiya paytida tevarak-atrofdagi hodisalarni ko'rsatishda harakatlarini kuzatadilar.

Amaliy usullar guruhiga quyidagi usullar qo'shiladi:

Mashq - o'rganilgan Tikuv texnologiya texnikasi va operatsiyalarini bir necha marta ongli va maqsadli takrorlash, buning natijasida o'quvchilar Tikuv texnologiya ko'nikmalarini bosqichma-bosqich egallaydilar. Mashqlar talabalarga aniq topshiriqlar shaklida beriladi. O'rnatish mashqlari, o'quv mashqlari, shuningdek, o'quv va ishlab chiqarish va ishlaydiganlar mavjud.

Laboratoriya ishi - talabalar tomonidan mustaqil bilim olish maqsadida bajariladigan mashqlarning maxsus turi. Laboratoriya ishlarini tashkil etish zarur materiallar va jihozlarning mavjudligini talab qiladi. Maxsus (tuzatish) kasb-hunar maktabida texnologiya darslarida o'quvchilarni aniq Tikuv texnologiya operatsiyalarini bajarishga o'rgatish, shuningdek, bolalarni

aqliy mehnat harakatlariga o'rgatish kerak. Aqliy mehnat harakatlariga quyidagi operatsiyalar kiradi: mehnat faoliyatini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun zarur bo'lgan vazifaga yo'naltirilganlik. Buning uchun talaba topshiriqni tushunib, o'z ishining yakuniy natijasini, bo'lajak mahsulot dizaynini, uning shakli, o'lchamlari, qaysi materiallardan tayyorlanishini tasavvur qilishi, mahkamlash usulini aniqlashi kerak. Mahsulot ustidagi ishlarning borishini oldindan rejalashtirish, shu jumladan mehnat operatsiyalari ketma-ketligini o'rnatish, ularni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan ish usullari va vositalarini belgilash. O'z-o'zini nazorat qilish maktab o'quvchilari uchun dars boshlanishidan oldin ishlab chiqarilgan ob'ektning belgilangan maqsadga muvofiqlik darajasini aniqlash uchun zarurdir. Bu joriy yoki yakuniy bo'lishi mumkin. VIII tipdagi maxsus (tuzatish) kasb-hunar maktabida texnologiya darslarida ko'nikma va malakalarni shakllantirish uchun quyidagi usul va usullar qo'llanilishi kerak:

1) Yangi ishni rejalashtirish yoki yangi bilimlarni o'zlashtirishni osonlashtirish uchun o'rganilgan o'quv ma'lumotlarini oldindan og'zaki rejalashtirish;

2) Yangi kognitiv ma'lumotlarni qo'shimcha takrorlash;

3) Yangi kognitiv axborotni idrok etish tezligini hisobga olish;

4) Amaliy ishlarni rejalashtirishning murakkablik darajasiga qarab taqsimlash;

5) Tushuntirish va vizual namoyish qilish orqali faoliyatni yo'naltirish va rejalashtirishda yordamni bo'linib qisqartirish yoki oshirish;

6) Darsning yakuniy qiyofasini va ish rejasini o'zlashtirishni rag'batlantirishga qaratilgan etakchi savollar;

7) Murakkab vazifani rejalashtirishda, uni oddiyroq elementlar bilan farqlash;

8) Dars boshlanishidan oldin birinchi operatsiyani qo'shimcha takrorlash;

9) Ish joyida yo'naltirish va rejalashtirishni osonlashtiradigan ko'rgazmali qurollardan foydalanish;

10) Kelgusi ishdagi asosiy qiyinchiliklarni ajratib ko'rsatish ko'nikmalarini shakllantirish;

11) Taqqoslashni faollashtirish, o'xshashlik, farq va o'xshashliklarni o'rnatish. Shunday qilib, talabalar faoliyatini yo'naltiruvchi va boshqaradigan o'qituvchining tizimli rahbarligi ostida ular rejalashtirilgan va bosqichma-bosqich amalga oshiriladigan, o'zlarining o'tmish tajribasini to'g'ri uzatish qobiliyatiga ega bo'lgan o'z harakatlarini nazorat qilish va sozlash bo'yicha umumlashtirilgan ko'nikmalarni shakllantira boshlaydilar. bilimlarni yangi sharoitlarga moslash va shu orqali aniqroq va izchil harakat qilish. Tikuvchilik texnologiya darslarini o'qitishning muvaffaqiyati ko'p jihatdan imkoniyat cheklangan o'quvchilarni yo'naltiruvchi motivlarga

bog'liq bo'lib, ya'ni ko'nikma va malakalarni shakllantirish bo'yicha ishlar muayyan o'quvchi shaxsini rivojlantirish uchun pedagogik faoliyat bilan uyg'unlikda olib borilishi lozim. Shunday qilib, texnologiya darslarini muvaffaqiyatli o'qitishning asosiy sharti VIII tipdagi maxsus (tuzatish) muassasalarining boy predmetli-fazoviy muhitini yaratishdir, degan xulosaga kelishimiz mumkin.

VIII tipdagi maxsus (tuzatish) kasb-hunar maktabida texnologiya darslarida o'quvchilarni aniq tikuv texnologiya operatsiyalarini bajarishga o'rgatish, shuningdek, bolalarga quyidagi operatsiyalarni o'z ichiga olgan aqliy mehnat harakatlariga o'rgatish kerak. Ba'zi o'quvchilar tikuvchilikka juda erta qiziqish bildiradilar. Ish tajribasidan bilamizki, ko'pgina imkoniyatni cheklangan qizlar ham, yigitlar ham tikuvchilikni o'rganishni xohlashadi. Binobarin, gazlama bilan ishlash, dastlabki tikuvchilik malakalarini o'rgatish bog'chada ta'lim tizimiga, qo'l mehnati bo'limiga kiritilishi tabiiy.

Standart dasturda aytilishicha, maxsus internat maktablarda ta'lim muassasasida tikuvchilikni o'rganish o'quvchilarni tikuv uchun materiallar va asboblardan tanishtirish, shuningdek, ular bilan ishlash ko'nikma va ko'nikmalarini rivojlantirishdir. Asosiy materiallar va asboblardan igna, ip va matodir. Igna yupqa, ip esa undan ham yupqaroq. Igna ham xavfli vositadir. Men bilan ishlayotgan bolalar esa alohida. Ularning barchasida turli xil ko'rish buzilishlari mavjud. Ular dunyoga boshqacha qarashadi. Kimdir buzilgan, kimdir to'liq emas, kimdir noaniq ko'radi. Mening vazifam o'quvchilarga sog'lom tengdoshlari bilan teng ravishda tikuvchilikni o'rganishga yordam berish. Eng oddiy tikuv texnikasini o'rganishni boshlashdan oldin, o'quvchilar bilan vizual-motor muvofiqlashtirish va qo'lning nozik motorli ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan o'quv mashqlarini ishlab chiqish kerakligini tushundim. Tuzatish texnologiyasini yaratish zarurati tug'ildi, uning vazifalari quyidagilardan iborat: O'quvchilarga tikish jarayonini kompensatsion sezgilar orqali, ayniqsa barmoqlarning teginish hissi orqali tushunishga yordam berish. Tayyorgarlik bosqichlarida, maxsus mashqlar orqali, o'quvchilarning ko'nikmalarini avtomatizmga keltiring, shundan keyingina tikuvchilikka o'tish.

Barcha ishlar 4 asosiy bosqichga bo'lingan:

- Detallar bilan tajriba o'tkazish.
- "Tikishlar" simulyatori bilan ishlash
- "Bir tikuv, ikkita tikuv" simulyatorlari bilan ishlash.
- Tikishga tayyorlash, tikish.

1-bosqich - detallar bilan tajriba o'tkazish.

Detallar ipning prototipi sifatida ishlaydi.

Vazifa: takroriy manipulyatsiyalar orqali maksimal teginish hissi, material sifatida detallar haqida bilim olish. To'g'ri harakatlar,

umumlashtirish, xulosalar shakllantirish uchun o'qituvchining savol va topshiriqlari juda muhimdir.

Kutilayotgan natija: imkoniyat cheklangan o'quvchilar tikuv texnologiya dars davomida oladigan barcha bilimlar, tushunchalarga, ega bo'lishidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida.
2. (15.10.2020 йилдаги ЎРҚ-641-сон)
3. Nogironlarni tibbiy-ijtimoiy va kasbiy reabilitatsiya qilish yakka tartibdagi dasturini tuzish va uni amalga oshirish(O'quv-uslubiy qo'llanma)
4. Mustaqil harakatlanish ko'nikmalari.I.H.Rajabov 2015 y
5. Tikuvchilik ishlab chiqarish yunalishi bo'yich qo'llanma